

Оцінка підготовки кваліфікованих працівників: освіта і якість знань

Предметом дослідження. Важливою складовою будь-якої організації є персонал. Як у державному, так і в приватному секторах управління людськими ресурсами є сферою, якій часто приділяється увага з метою підвищення ефективності та результативності.

Методи дослідження. В статті розглянуто тенденцію розвитку аграрного сектору, характерною для останніх років, зменшенням кількості працівників, яке відбувалося в результаті підвищення продуктивності техніки й організаційних змін виробництва. Відзначено особливості вимог до працівників залежно від розміру підприємства.

Результати роботи. Автором висвітлено оцінку експертів, щодо територій на яких прями збитки підприємств становлять десятки мільярдів гривень. На більшості територій через активні бойові дії посівна компанія не проводилась. Інформація щодо стану підприємств на окупованих територіях відсутня. Великі сільськогосподарські компанії за можливості сприяли евакуації працівників у більш безпечні регіони України.

В статті дано оцінку можливостей самостійного фінансування навчання кваліфікованих працівників за видами економічної діяльності, висвітлено питання потреби і підбору кваліфікованих кадрів, що має велике значення для аграрної сфери.

А також розкрито питання нестачі певних знань і навичок, що може компенсуватися відповідальним ставленням до виконання роботи й готовністю переймати знання від досвідченіших працівників. Вимога відповідальності в роботі працівника в аграрному секторі також продиктована високою вартістю використовуваної техніки й ризиками значних збитків у разі її пошкодження.

Висновки. В статті запропоновано інтенсивне оновлення парку сільськогосподарської техніки з поширенням новітніх сільськогосподарських технологій, підвищення значення навичок роботи з комп'ютером і володінням іноземною мовою, що зумовлено необхідністю роботи з технічною документацією до сучасної техніки. А також внесено пропозиції тісної співпраці підприємств і роботодавців по підготовці кваліфікованих працівників із закладами професійно–технічної освіти за видами економічної діяльності.

Ключові слова: аграрний сектор, роботодавці, освіта, кваліфіковані працівники, якість знань, обсяги виробництва.

Evaluation of the training of qualified employees: education and quality of knowledge

The subject of the study. Personnel is an important component of any organization. In both the public and private sectors, human resource management is an area that is often focused on to improve efficiency and effectiveness.

Research methods. The article examines the development trend of the agricultural sector, characteristic of recent years, the decrease in the number of employees, which occurred as a result of increasing the productivity of equipment and organizational changes in production. Specific requirements for employees depending on the size of the enterprise are noted

Work results. The author highlighted the assessment of experts regarding areas where direct losses of enterprises amount to tens of billions of hryvnias. In most territories, due to active hostilities, the sowing campaign was not carried out. There is no information on the state of enterprises in the occupied territories. If possible, large agricultural companies facilitated the evacuation of workers to safer regions of Ukraine.

The article provides an assessment of the possibilities of independent financing of the training of qualified workers by types of economic activity, highlights the issue of the need and selection of qualified personnel, which is of great importance for the agricultural sector.

And the issue of lack of certain knowledge and skills is also revealed, which can be compensated by a responsible attitude to work and willingness to learn from more experienced employees. The requirement of responsibility in the work of an employee in the agricultural sector is also dictated by the high cost of the equipment used and the risks of significant losses in the event of its damage.

Conclusions. *The article proposes an intensive renewal of the park of agricultural machinery with the spread of the latest agricultural technologies, an increase in the value of computer skills and knowledge of a foreign language, which is due to the need to work with technical documentation for modern equipment. And proposals for close cooperation of enterprises and employers on the training of qualified workers with vocational and technical education institutions by types of economic activity were also made.*

Key words: *agricultural sector, employers, education, qualified workers, quality of knowledge, production volumes.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Безперечно, негативного впливу воєнної агресії зазнали підприємства в усіх регіонах.

Сучасний етап економічного розвитку характеризується низкою негативних тенденцій впливу на розвиток і відтворення людських ресурсів. Вони проявляються у погіршенні соціально–демографічних характеристик робочої сили, що призводить до інтенсифікації процесів трудової міграції та зниження її освітнього, професійного і мотиваційного потенціалу. Тому проблема управління персоналом і раціонального використання трудового потенціалу набуває особливого значення не тільки через серйозні кризові тенденції в розвитку української економіки, а й через якісні зрушення, викликані переходом від командно–адміністративної системи до ринкової, та зокрема за час воєнної агресії росії в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв'язання. Над питанням управління персоналом сільського господарства працюють майже всі науковці, що займаються проблемами вивчення аграрного сектору країни, а саме: С.В. Васильчак, Н.П. Дуброва, Л.В. Балабанова, О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, В.С. Дієспоров, А.М. Колот, М.Ф. Кропивко. Також значну увагу приділено цьому питанню у працях зарубіжних учених, зокрема, М. Вебера, Д. Мак–Грегора, А. Маслоу, Ф. Тейлора, А. Файоля та ін. Проте ними недостатньо висвітлені особливості управління персоналом у аграрному секторі, який виявився найуспішнішим сектором еконо-

міки України. У більшості сільськогосподарські та фермерські підприємства продовжували свою діяльність, не скорочували постійний персонал і наймали сезонних працівників.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Провести аналіз сільськогосподарських підприємств, дати оцінку і внести актуальні пропозиції тісної співпраці підприємств по підготовці кваліфікованих працівників із закладами професійно–технічної освіти за видами економічної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. У західних областях України можна відзначити сегмент підприємств (10–15%), які спромоглися збільшити обсяги виробництва порівняно із 2021 р. Із незначними втратами обсягів завершили 2022 р. великі сільськогосподарські холдинги, проте, це фактично не вплинуло на реалізацію інвестиційних планів розвитку. Згідно з експертними оцінками, відбулось уповільнення темпів оновлення парку сільськогосподарської техніки, однак, за підсумками року її імпорт скоротився орієнтовно на 30–35%. Зважаючи на те, що на початок 2022 р. 75–80% підприємств були вже укомплектовані сучасною технікою, такі цифри не видаються критичними [2, 10].

Загальною тенденцією розвитку сільського господарства, характерною для останніх років, є зменшення кількості працівників, яке відбувалося в результаті підвищення продуктивності техніки й організаційних змін виробництва. Водночас на даний час експерти не вбачають перспектив скорочення штатної чисельності працюючого персо-

налу на підприємствах, а подекуди наголошують на перспективах розширення підприємств.

Питання підбору кваліфікованих кадрів має велике значення для сільського господарства. Протягом 2022 р. з проблемами найму працівників стикалась більшість підприємств сільського господарства. Основними причинами цього стали масова зовнішня міграція та мобілізація. Більшість підприємств протягом 2022 р. мали необхідність шукати заміну мобілізованим працівникам.

Частка підприємств, що наймала працівників протягом 2022 р. по Україні становила 77,1% від всіх наявних. Аналіз за розміром підприємств доводить, що серед мікропідприємств 31,9% від їх чисельності наймали працівників протягом 2022 р., серед малих підприємств наймали працівників 58,1% таких суб'єктів господарювання за даний період. Найбільша питома вага підприємств, що наймала працівників протягом 2022 р., становила по середніх – 76,5% та великих – 84,3%. Частка підприємств сільського, лісового й рибного господарства, які наймали працівників протягом 2022 року, становить 71,5% [3,4,10].

Відзначається, що великі підприємства у відповідь на необхідність оперативної заміни мобілізованих працівників та неможливість швидкого заповнення відповідних вакансій відкрили внутрішні програми підготовки/перепідготовки жінок на певні професії. Серед успішних кейсів компаніями наводяться приклади підготовки водіїв і водіїв навантажувачів.

По Україні в середньому 42% підприємств забезпечували навчання працівників, 40% не забезпечували навчання та 18% суб'єктів господарювання

відносились до таких, по яких важко відповісти. Питомою вагою підприємств сільського, лісового й рибного господарства, що забезпечували навчання працівників становила тільки 40%, тоді як 41% не забезпечували, а за 19% важко відповісти.

Якщо аналізувати підприємства за видами економічної діяльності, які забезпечували навчання працівників, то більше половини таких підприємств здійснювали свою діяльність в галузі добувної промисловості (58%), охорони здоров'я (55%), енергетики та освіти (53%). Менше 30% підприємств, що забезпечували навчання працівників, здійснювали свою діяльність в галузях інформації та телекомунікації, будівництва, торгівлі, мистецтва, розваг і спорту та нерухомості [10].

Про наявність співпраці підприємств по підготовці кваліфікованих працівників із закладами професійно-технічної освіти за видами економічної діяльності наочно відображає наступний рисунок. Із поданих даних нижче видно, що першу сходинку за питомою вагою по кількості підприємств, які співпрацюють із закладами професійно-технічної освіти по підготовці кваліфікованих працівників серед всіх видів економічної діяльності займає сектор сільського, лісового й рибного господарства.

Найбільша питома вага підприємств за видами економічної діяльності, в яких потребували навчання працівники у 2023 р., здійснювали свою діяльність в галузі охорони здоров'я, становила 49%, в галузі добувної промисловості та енергетики становила, 42%, в освіті відповідно 36%, в переробній промисловості та науці і професійно-технічній діяльності – 33%. Потреби в навчанні працівників у 2023 р., які працювали на підпри-

Рисунок 1. Частка підприємств, що забезпечували навчання працівників, за видами економічної діяльності, %

Джерело: складено [10].

Рисунок 2. Наявність співпраці із закладами професійно-технічної освіти за видами економічної діяльності, %

Джерело: складено [10].

Рисунок 3. Потреби в навчанні працівників у 2023 р., які працювали на підприємствах сільського, лісового й рибного господарства, %

Джерело: складено [10].

ємствах сільського, лісового й рибного господарства, становила в кількості 21%, тоді як 41%

не потребували, а про решту 39% працівників важко було судити [10].

Оцінка можливостей самостійного фінансування навчання працівників сільського, лісового й рибного господарства у 2023 р. у процентному відношенні розподілилась наступним чином. Готовими фінансувати навчання та перепідготовку за власний рахунок виявилось 12 % із працюючих в даному секторі, можливо будуть готові до фінансування ще 48 % працюючих, не готовими до фінансування навчання виявилось 6 % із працюючих та 14 % тих, що скоріше не будуть готові до такого фінансування, п'ята частина працюючих не змогла відповісти так чи ні [5,6,7,10].

У цілому перелік актуальних професій для підприємств аграрної сфери лишається традиційним – це трактористи, механізатори, слюсарі з ремонту, зварники, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, слюсар–ремонтник. Всі вони вже не один рік є дефіцитними. Також наявні труднощі із підбором працівників за професіями вищої освіти, зокрема відзначається брак агрономів та інженерів. У тваринництві відзначається брак ветеринарних лікарів, зоотехніків, операторів штучного осіменіння тварин і птиці.

Сучасне сільськогосподарське виробництво висуває до працівників робітничих професій нові вимоги, які насамперед стосуються знання нової техніки й технологій. Частково проблему відсутності кваліфікованих працівників для ремонту техніки вирішує сервісне обслуговування від постачальників. Проте для сервісних компаній брак кваліфіко-

ваних працівників також є дуже складною проблемою, не зважаючи на заробітні плати, що є в рази вищими, ніж у сільському господарстві [5,6,7,10].

Загалом відзначено особливості вимог до працівників залежно від розміру підприємства. Так, малі підприємства потребують універсального спеціаліста, що володіє широкими знаннями із основних напрямів сільськогосподарських робіт і навичками роботи із мінітехнікою.

Для середніх підприємств від працівників потребується більша спеціалізація та глибші знання певного напрямку робіт. Наприклад, для обприскувачів потрібні знання систем автоматичного управління обприскувачем (посекційне відключення), технологічного процесу управління обприскуваннями та його особливості (за якого вітру, які форсунки, яка швидкість, як підтримувати тиск обприскувача при підйомі чи спуску тощо).

Тракторист сьогодні повинен розуміти агрономічний аспект виконання технологічних операцій, робити це самостійно, без наглядача. Має вміти критично оцінювати завдання агронома та кваліфіковано пояснити агроному, що не так або чому цього не можна виконати.

Великі підприємства потребують спеціалістів із точного землеробства, автопілотів, систем навігації, спеціалістів з навичками роботи з інструментом, володінням комп'ютером.

Доцільно відзначити, що новітні сільськогосподарські технології швидко поширюються в Україні та формують попит на працівників, здатних

Рисунок 4. Оцінка можливостей самостійного фінансування навчання працівників сільського, лісового й рибного господарства у 2023 р., %

Джерело: складено [10].

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

до їх впровадження й використання. Зокрема, йдеться про спеціалістів із землевпорядкування, агромоніторингу (дроновий і супутниковий), точного землеробства, систем GPS та автокерування, крапельного поливу тощо.

Відзначається, що частка молоді на підприємствах є незначною, проте, деякі підприємства, які роблять ставку на молодь, мають у своєму складі до 30% молодих спеціалістів. У цілому доцільно наголосити, що брак молоді певним чином стримує поширення новітніх високоефективних технологій у дрібних фермерських господарствах, оскільки досвідчені працівники важко пристосовуються до новітніх комп'ютеризованих технологій.

Основною проблемою, що зумовлює в цілому низьку якість підготовки випускників та їх невідповідність вимогам роботодавців, є застаріла матеріально–технічна база закладів освіти. Випускників доводиться донавчати, як і будь–яку людину, що приходить із зовні. Експерти наголошують на недостатньому обсязі практичної підготовки випускників. Не вистачає відповідних сучасних знань і майстрам виробничого навчання. Для вирішення даної проблеми експерти пропонують розширювати співпрацю закладів освіти з продавцями техніки й, можливо, використовувати новітні технології навчання, симулятори тощо.

Варто відзначити збільшення кількості підприємств, що беруть участь у забезпеченні дуальної освіти. Водночас заклади освіти мають активніше вивчати потреби роботодавців і пропозицію ринку праці. Зі свого боку, роботодавці готові сприяти впровадженню дуальної освіти, надавати свої навчальні бази для практики і забезпечувати практику в більших обсягах.

Також доцільно відзначити потребу у відкритті короткострокових курсів для навчання або підвищення кваліфікації на мінітехніці (на даний час тривалість програми підготовки становить 6–8 місяців). Заклади освіти мають забезпечувати різні потреби малих і великих господарств. Наприклад, спеціалізація «фермер» має включати комплекс підготовки від обробки ґрунту до збору та продажу врожаю. Бажаним є вивчення технологій точного землеробства, навігації, автокерування та спеціалізованого обприскувального обладнання. У процесі навчання доцільно формувати розуміння змісту дій та їх зв'язку із технологією і результатом. Також роботодавці не задоволені механізмом забезпечення практики учнів. Насамперед це стосу-

ється податкових норм і непрямих витрат підприємств по забезпеченню практики.

Висновки

Підсумовуючи наведене вище, доцільно відзначити, що для підприємств сільського господарства найбільш затребуваними є працівники, які можуть працювати з сучасним обладнанням та інструментами. Це пов'язано з інтенсивним оновленням парку сільськогосподарської техніки й поширенням новітніх сільськогосподарських технологій.

Варто відзначити підвищення значення навичок роботи з комп'ютером і володіння іноземною мовою. Це зумовлено необхідністю роботи з технічною документацією до сучасної техніки, що здебільшого потребує знання іноземної мови, а також активного вивчення й залучення новітніх підходів. Потреби в працівниках із володінням іноземною мовою також спричинені активним пошуком виробниками вигідніших ринків збуту. Нестача певних знань і навичок, може компенсуватися відповідальним ставленням до виконання роботи й готовністю переймати знання від досвідченіших працівників. Вимога відповідальності в роботі працівника в сільському господарстві також продиктована високою вартістю використовуваної техніки й ризиками значних збитків у разі її пошкодження. Значення усіх перелічених навичок буде зростати в майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Штерма Т.В. Людський капітал: сутність та проблеми в умовах війни. Формування ринкових відносин в Україні.: зб. наук. праць. Київ, 2023. № 11. С.92–97 [270] URL: <http://dndiime.org/wp-content/uploads/2024/01/11–2023.pdf>
2. Штерма Т.В. Маниліч М.В. Кадровий менеджмент та управління в кризових ситуаціях підприємства. Розвиток ринкових відносин в Україні, 140(12(271)), 2023. 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10664515>
3. Світлана Васильчак, Тетяна Штерма. Трудовий потенціал як об'єкт менеджменту. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. Volume 4, (2023). Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегове. С. 605–612. URL: <https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/issue/view/4/23>
4. Євдокименко В.К., Штерма Т.В., Рошко Н.Б. Облікове, контрольне та аналітичне забезпечення управління діловою активністю суб'єкта господарювання. Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес

Інформ». 2023. №12. URL: <https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2023>. ISSN 2222–4459 (Print) ISSN 2311–116X (Online).

5. Зіновчук В.В., Штерма Т.В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств: монографія, Чернівці, 2012. 228 с.

6. Дієсперов В. С. Економіка сільськогосподарської праці. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 110–118.

7. Колот А., Григорович С. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу. Економіка АПК. 2007. № 6. С.108–113.

8. Кропивко М.Ф. Нове видання з питань стратегічного управління персоналом в аграрному секторі. Економіка АПК. 2011. № 3. С. 175–176.

9. Сівашенко Т. Удосконалення системи управління персоналом підприємства. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11\(3\)_12](http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(3)_12).

10. Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у 2022 році. URL: <https://www.dcz.gov.ua/analitics>.

References:

1. Shterma T. Human capital: essence and problems in the conditions of war. Formation of market relations in Ukraine.: coll. of science works Kyiv, 2023. No. 11. P.92–97 [270] URL: <http://ndiime.org/wp-content/uploads/2024/01/11-2023.pdf>

2. Shterma T. Manilich M. Personnel management and management in crisis situations of the enterprise. Development of market relations in Ukraine, 140(12(271)), 2023. 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10664515>

3. Svitlana Vasylychak, Tatiana Shterma. Labor potential as an object of management. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. Volume 4, (2023). Transcarpathian Hungarian Institute named after Ferenc Rakocza II, Berehove. S. 605–612. URL: <https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/issue/view/4/23>

4. Evdokymenko V., Shterma T., Roshko N. Accounting, control and analytical management of the business activity of the business entity. International Scientific Economic Journal «Business Inform». 2023. No. 12. URL: <https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2023>. ISSN 2222–4459 (Print) ISSN 2311–116X (Online).

5. Zinovchuk V., Shterma T. Intangible motivation of personnel of agricultural enterprises: monograph, Chernivtsi, 2012. 228 p.

6. Diesperov, V. (2011). Ekonomika silskohospodarskoi pratsi [Agricultural labour economics]. Ekonomika APK, 6, pp. 110–118 [In Ukrainian].

7. Kolot, A. & Hryhorovych, S. (2007). Teoretychni ta prykladni aspekty pidvyshchennia dokhodiv pratsiuiuchykh yak peredumovy zberezhennia ta rozvytku liudskoho kapitalu [Theoretical and applied aspects of increasing incomes of workers as a prerequisite for the preservation and development of human capital]. Ekonomika APK, 6, pp. 108–113 [In Ukrainian].

8. Kropyvko, M. (2011). Nove vydannia z pytan stratehichnoho upravlinnia personalom v ahrarnomu sektori [New edition on strategic management of personnel in the agricultural sector]. Ekonomika APK, 3, pp. 175–176 [In Ukrainian].

9. Sivashenko, T. (2012). Udoskonalennia systemy upravlinnia personalom pidpriemstva [Improvement of the personnel management system of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz, 11(3), pp. 48–50. Retrieved from: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11\(3\)_12](http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(3)_12) [In Ukrainian].

10. The situation on the labor market and the activities of the State Employment Service in 2022. URL: <https://www.dcz.gov.ua/analitics>

Дані про автора

Іванишин Володимир Васильович,

д. е. н., професор, академік НААН України, Подільський державний університет

ORCID 0000–0003–1255–1638

Scopus Author ID 57870353100

Researcher ID B–1029–2018

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент ПВНЗ «Буковинський університет»

ORCID 0000–0002–7623–3738

Researcher ID JQV–4558–2023

Scopus Author ID 57476409500

Information about the authors

Volodymyr Ivanyshyn,

Doctor of Economics, professor, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Podolsk State University

ORCID 0000–0003–1255–1638

Scopus Author ID 57870353100

Researcher ID B–1029–2018

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution «Bukovinian University»

ORCID 0000–0002–7623–3738

Researcher ID JQV–4558–2023

Scopus Author ID 57476409